

Дані про автора

Колодійчук Анатолій Володимирович,

к.е.н., доцент, Ужгородський торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету

e-mail: kolodiychuka@i.ua

Data about the author

Anatoliy Kolodiychuk,

Ph.D. of Economics, Associate Professor of Uzhhorod Institute of Trade and Economics of the State University of Trade and Economics

e-mail: kolodiychuka@i.ua

УДК 331.522.4

ШЕДЯКОВ В. Є.

Економічна культура проведення нової модернізації

Предмет дослідження – економічна культура суб'єктів господарської діяльності.

Метою написання статті є розгляд можливостей економічної культури як фактора проведення нової модернізації.

Методологія підготовки статті заснована на дослідженнях соціально-економічних динамік.

Інформаційну базу дослідження становлять нормативні акти, вітчизняні та зарубіжні публікації, дослідження з питань змісту міжнародних економічних відносин, спрямованості і характеру мегатрендів світового розвитку, ролі перехідних періодів, співвідношення стратегії і тактики в прийнятті організаційно-управлінських рішень.

Результати роботи – проведено аналіз продуктивного використання можливостей економічної культури для успіху нової хвилі модернізації.

Висновки. Рефлексивний характер епохи робить обов'язковим залучення і активізацію людського фактора змін. Підйом економічної культури – неодмінна умова грамотного використання наявного потенціалу взагалі та проведення нової хвилі модернізації зокрема. Усвідомлення істоти відбуваються – вимога не тільки забезпечення конкурентоспроможності, а й осмисленості дій. Приведення в дію економічного мислення населення – важливий фактор зміни економічної поведінки. Створення адекватного суспільного середовища і регуляторного комплексу – необхідність органічного переходу до нових умов господарювання. Забезпечення економічної грамотності вимагає комплексного застосування ресурсів громадської педагогіки, соціетального управління, соціальної роботи, це – завдання рівня не окремих навчальних закладів, а всього суспільства.

Ключові слова: економічна культура, економічна поведінка, економічне мислення, економічна грамотність, регуляторний механізм.

SHEDYAKOV V. E.

Economic culture of new modernization

The subject of the research is the economic culture of business entities.

The purpose of this article is to consider the possibilities of economic culture as a factor in carrying out new modernization.

The methodology of the work is based on studies of socio-economic dynamics.

The information base of the research consists of regulations, domestic and foreign publications, research on the content of international economic relations, the direction and nature of megatrends in world development, the role of transition periods, the ratio of strategy and tactics in making organizational and managerial decisions.

Results of the work – an analysis of the productive use of the possibilities of economic culture for the success of a new wave of modernization was carried out.

Conclusions. The reflexive nature of the era makes it imperative to involve and activate the human factor of change. The rise of economic culture is an indispensable condition for the competent use of the existing potential in general and for a new wave of modernization in particular. Awareness of the

essence of the ongoing changes is a requirement not only for ensuring competitiveness, but also for the meaningfulness of actions. Activating the economic thinking of the population is an important factor in changing economic behaviour. The creation of an adequate social environment and a regulatory complex is the need for an organic transition to new economic conditions. Ensuring economic literacy requires the complex use of the resources of public pedagogy, societal management, social work; this is not a task at the level of individual educational institutions, but of the whole society.

Key words: *economic culture, economic behaviour, economic thinking, economic literacy, regulatory mechanism.*

Постановка проблеми. Здійснення соціально-економічно ефективного господарювання передбачає постійну турботу про якість культури включення в господарський оборот наявного потенціалу, культури праці та організаційно-управлінських відносин. Зрозуміло, економічна культура динамічна, а форсовані зміни спресовуються в періоди модернізації [1–10]. Разом з тим, на дії на «самореалізацію» логіки історії безпідставні, бо ігнорують поліваріантність можливих змін, широкий діапазон відмінностей у темпах, черговості, формах і, отже, долі конкретних людей та культурно-цивілізаційних світів.

Рівні кооперації: насамперед, індивідуальний та соціальний – за історичних змін зазнають серйозних трансформацій. Власне, підтверджуючи відомий вираз, свою практичність безпосередньо демонструє хороша теорія: питання практичної істинності абстракцій чітко набуває крайньої гостроти. Вектор громадського руху, що задається нинішніми подіями, визначає не тільки темпи подальших перетворень, а й самі орбіти трансформацій культурно-цивілізаційних світів. Сутність процесів, що наповнюють перехідний період, пов'язана з протиборством різних варіантів подальших змін, підходів, ідеалів і моделей майбутнього, а не тільки з відмиранням минулих стратегій і народженням майбутніх. Цей період кардинально розширює діапазон рішень, найчастіше, провокуючи більш менш агресивне «втеча від свободи», боротьбу за звичні обриси. Формування постійного переливу глобальних і регіональних процесів (іноді характеризується як становлення глобально-локального або «глокального» стану) виступає фактором міжсуб'єктної взаємодії, що посилюється [11–16]. Виникають нові геостратегічний порядок, моделі розвитку та взаємодії, що шукаються в діапазоні від відновлення архаїки імперій та резервацій неокастовості суспільства до радикального посилення реальних народодовладдя, самоврядування, суверенітету. Якщо раніше загострено виборювали найбільш пов-

не відображення і втілення успішної моделі суспільного устрою та розвитку, то нині змагаються представники принципово різних підходів. І відстоювання самобутності – умова як успіху, а й просто виживання. Від розумної ініціативи, волі та настирливості суб'єктів залежить втілення закономірності ходу речей. Ситуація вирішується у протиборстві, особливо – за режиму «нишпорення» у перехідному міжпарадигмальному періоді історії. Роль випадкових (або навіть гіпервипадкових) подій може стати вирішальною.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. Взаємовплив економічної культури і розвитку вивчається такими авторами, як В. Верховін, Б. Каверін, Б. Ксенофонтов, Н. Лебедева, Г. Лопаткін, Б. Мальков, Л. Мамаєва, В. Морозов, К. Панфьоров, Л. Пономарьов, В. Попов, Н. Семьонова, Р. Сімонов, Є. Степанов, І. Тарасова, В. Чічканов та інші. Продуктивне розгляд питання продуктивного потенціалу соціальних консолідації та взаємодії було проведено з боку наукових шкіл Р. Боуена, Е. Дюркгейма, К. Маркса, К. Поппера, А.Ф. фон Хайека, Л.Дж. Хендерсона, Р. Оуена; пізніше Д. Дюранд, М. Сільберт, Д. Дальтон і М. Юнус довели, що через велику вмотивованість персоналу і поліпшення взаємодії з суспільством послідовна партнерська організація трудових і господарських відносин і соціальна відповідальність навіть з вузько прагматичної точки зору є високоефективною.

Постановка завдання. Отже метою написання статті є вивчення можливостей економічної культури як чиннику проведення модернізації господарювання.

Виклад основного матеріалу. Усвідомлення змісту трансформацій, що відбуваються, – вимога не тільки забезпечення конкурентоспроможності, а й осмисленості дій (насамперед, організаційно-управлінських відносин). Приведення в дію економічного мислення населення – важливий фактор зміни економічної поведінки. Культура суспільства (зокрема, економічна) для продуктив-

ності та конкурентоспроможності має відповідати умовам епохи. Зміна громадських парадигм трансформує вимоги до структур господарювання. Домінанта економічно організованого суспільного життя та відповідної культури суспільства зримо остається у минулому. Важливого значення набуває вплив саме культурного середовища на появу і сприйняття нововведень техніки та економіки. Нова епоха орієнтує на різноманітні виміри творчого освоєння життя, включаючи економічну складову поряд з іншими підставами культури творчості. Причому комбінація цих підстав та їх співвідношення у загальному фундаменті органічного розвитку для різних культурно-цивілізаційних світів очевидним чином різняться у великому діапазоні. Гуманізовані технології не є соціально нейтральними, вже на стадії проектування в них закладається свідомо орієнтація на розвиток і збагачення культури. Новий діапазон соціальних ролей робітника посилює вплив культури на сприймання поліфункціональності у виробничому процесі. Подолання монополії «позаморальної» моделі діяльності, зростання антропоцентристських тенденцій збагачує творчий потенціал: людина вміє і знає більше, ніж усвідомлює. В свою чергу, розповсюдження багатоскладової праці, яка «кидає виклик» людині, необхідність покладатися в рішеннях на себе, здатність до самокритичності взагалі не локалізуються у виробничій сфері. Отже як відчужена праця масово народжує «людину економічну», так вільна самодіяльна творчість відтворює «людину творчу», радикально змінює стереотипи соціальної поведінки, механізми детермінації та мотивації, посилює особливе співвідношення макро- і мікрофакторів розвитку виробничих відносин, підвищує вимоги до свободи та відповідальності людей на підставі народних традицій, історичного досвіду та соціальної спадщини.

Перехідний період – час активного освоєння, вирощування та добудови нових рис у світорозумінні, підходах, вміннях, навичках, поведінці тощо. Постсучасна модернізація громадської культури зародилася як прояв ознак ескізу нового кардинально відмінна від попередніх моделей життєустрою і розвитку. Ця модель світогляду, життєустрою і розвитку заснована на довірі до людини і розвитку його про-соціальної творчості. Нині здійснюється комплекс змін інституціональних і, передусім, культурного сере-

довища, що виводять суспільство, його виробничий апарат за рамки колишніх форм життя. Підйом економічної культури – неодмінна умова грамотного використання наявного потенціалу взагалі та проведення нової хвилі модернізації зокрема. Потрібне усвідомлення того, що перед країною стоїть не завдання звичайної стабілізації, а проблема всеохоплюючих системних інституціональних і соціокультурних перетворень. Відбуваються кардинальні зміни не тільки окремих соціально-політичних інститутів, а й всього культурного простору, відносин, структур. Відповідно, вирішальний фактор історичної конкуренції – грамотне вивільнення енергії творчої самодіяльності широких мас народу. Без підтримки «знизу» зусилля «зверху» і як правило неефективні, а тепер і зовсім є контрпродуктивними. Зовсім не догми формальних конструктів, а якість життя і можливості творчого пошуку визначають показники справжнього прогресу країни; нові горизонти розвитку відкриваються тим державам, суспільний устрій яких максимально сприяє реалізації творчого потенціалу населення. Щоб найбільш повно і ефективно використовувати суспільні процеси, необхідно і бачити як закономірності, так і особливості змін, і розуміти їх сутність, і уявляти інструментарій захисту національних інтересів, зрушення в діапазоні його кінцевої продуктивності [17–21]. При цьому взаєморезонують соціальна інженерія та суспільне середовище змін.

Місце організації і розгортання потенціалу соціально відповідальних партнерських відносин в комплексі державних коштів запобігання загроз розвитку країни і забезпечення системного рівня розвитку громадянського суспільства визначається і тим, що на сьогодні налагодження соціального партнерства є безальтернативним засобом продуктивного поєднання суспільства. Фоном і поштовхом до розвитку негативного сценарію може стати саме стан господарських відносин. Тому принцип «якщо не зламане, не треба і лагодити» в цій сфері є недостатнім; заходи повинні носити превентивний характер та відповідати умовам перехідного політико-економічного, соціокультурного та техніко-технологічного ландшафту. Для збереження керованості соціально-політичної ситуації в країні під час серйозних суспільних трансформацій, враховуючи важливість виробничої сфери соціального життя, необхідно

планомірне підвищення її якості. При глобалізації інформації та активізації інтеграції в «перший світ» погіршення економічного становища, контраст зі здобутками найбільш процвітаючої частини суспільства, поляризація особистих доходів населення можуть стимулювати розвиток масових протестних рухів як в Україні, так і за кордоном. З одного боку, нова епоха створює умови для розгортання свободи, різноманітності, діалогу. З іншого, якщо відпущений часом шанс будуть упущений, тим самим будуть безповоротно лімітовані можливості подальшого історичного розвитку. Вихід за межі колишнього «коридору свободи» може обернутися не тільки проривом до потенціалу постіндустріальних перспектив, а й відкотом до соціального канібалізму і дикості, рухом в соціально-економічному устрої назад від «сили права» до «права сили». Між тим, ідея особистого збагачення «за всяку ціну» не здатна бути єдиною опорою сильної держави як механізму панування загальних цілей над приватними інтересами. Навпаки, народи, котрі мають міцний інстинкт державотворення, під час трансформаційних процесів отримують додатковий бонус. При цьому соціально відповідальним є той бізнес, який, ефективно вирішуючи свої комерційні завдання, поєднує економічний успіх з рухом до соціального благополуччя та екологічної безпеки.

Створення адекватних часу суспільного середовища і регуляторного комплексу – необхідність органічного переходу до нових умов господарювання. З'єднання соціальної відповідальності та економічної грамотності – фундамент економічної активності і розумної господарської ініціативи. Практика переконливо демонструє: від догм «невидимої руки», «чистого ринку» тощо все частіше відмовляються, як від абстракцій, які вже втратили свою істинність. Наприклад, зовсім не лише за пандемії держави та наддержавних об'єднань активно втручалися у процеси господарювання, а й зараз виявляються риси картельної змови для обмеження цін на енергоносії. Шлях до забезпечення мінімізації ризиків соціального розвитку та переходу до сталого розвитку країни безпосередньо пов'язаний зі створенням продуктивної соціальної, ідеологічної, матеріальної середовища, нормалізацією взаємин соціальних груп і прошарків. В даний час для соціальної стабільності загрозливим може бути, наприклад, розрив доходів крайніх децильних груп населення.

Це пов'язано як з соціальною стабільністю країни, так і з необхідністю розширення соціальної бази реформ. Так що особливого значення серед державних пріоритетів має подолання бідності і крайнощів відриву найбільш багатих від інших верств населення. Продуктивне ж єдність суспільства вимагає підтримки в ньому атмосфери до традицій і засадам, значить, – до їх носіїв – «старійшин» та творців духовної культури, непорушності їх суспільного авторитету. У цьому сенсі саме розуміння соціального партнерства як фактора економічного зростання залишає місце для його трактувань на абсолютно різних принципах, підставах і з наслідками різноманітного громадського звучання. Її можна розглядати, по-перше, як творчий принцип суспільства, його соціальності (що і закріплюється якістю соціальної тканини, соціального поля, соціального простору, соціального капіталу і т.п.) – інтегруючий суспільство і характеризує рівень довіри, вміння знаходити розвиваючі форми для розгортання його базових ціннісно-смыслових комплексів і використовувати для загальної користі наявне різноманітність соціально-економічного матеріалу. По-друге, це конкретний господарський (в тому числі регулятивний) механізм, властивий різним сторонам виробництва, розподілу, обміну та споживання, який ґрунтується на єдності системоутворюючих відносин праці, власності та управління і на даному етапі поділу праці реалізується, в першу чергу, через відносини кооперації та цінності. Отже необхідно рухатися не тільки від соціально-ієрархічної організації трудових відносин до економічної, але й за її допомогою – до соціокультурної. Одночасно слід вдосконалювати не тільки технічне устаткування виробництва, але й трудові відносини, культуру і етику праці. Суспільство, відповідно, переструктурується скоріше на підставі нових солідарностей, які виникають із тенденцій творчої самодіяльності, ніж колишніх ідеологічних, професійних, класових груп, – що радикально змінює межі та можливості ефективного соціального управління.

Економічна культура вимагає пропорційності сприйняття, розуміння і дій епосі, її можливостей та загроз. Постглобальність – середовище та умова нової ери. Постглобалізм – адекватне їй сприйняття, методологія та дії. Таким чином, зрозуміти сутність та динаміку економічної культури можна лише в історичному контексті трактування

фактів. Разом про те, ситуація форсованих змін багатьох складових середовища господарювання змушує маневрувати самоврядними силами економіки, потенціалом свідомого рефлексивного регулювання. В умовах наростання значення рефлексивного контролю когнітивне протистояння у вирі подій може сприяти зміщенню фокусу та акцентів трансформацій, хоч власне інакомислення – необхідний елемент соціальної творчості, тим більше – історичного масштабу. Соціокультурне підґрунтя балансу між стійкістю та розвитком не менш суттєве, ніж політико-економічний фундамент. Характерно у зв'язку з цим, що історична пам'ять містить і передає систематизовані, верифіковані, реальні факти та наслідки, тоді як пам'ять соціальна зберігає і поширює також і міфи, легенди, чутки, безпосередньо задаючи сприйняття фактів масової повсякденної свідомості та формуючи риси менталітету народу. Соціальна пам'ять структурно неоднорідна, вибіркова і тенденційна, часом – глибоко мотивована тисячолітнім досвідом. Вона схильна до символізму, уривчастості, динамізму, експресивності, поєднуючи інтерес до окремих моментів минулого із забуттям інших. Включає різні, часом суперечливі, ціннісні орієнтації (професійні, урбаністичні, загальнонародні тощо). Глибина соціальної пам'яті багато в чому визначається станом культури мас, особливостями суб'єктів та об'єктів. Забезпечення економічної грамотності вимагає комплексного застосування ресурсів громадської педагогіки, соціетального управління, соціальної роботи, це – завдання рівня не окремих навчальних закладів, а всього суспільства. Об'єктивні умови виходу на рівень ключового фактора максимізації соціального простору творчої активності кардинально змінює вимоги до організаційно-управлінським відносинам. Зустрічаючись з «історичними викликами епохи», кожен або знаходить свій варіант відповіді на них, або намагається ігнорувати зміни. Суть захисту суверенності і розвитку розкривається в організаційно-управлінському забезпеченні систем ідентичності, життєдіяльності та розвитку свого суспільства і економіки, перш за все, – за рахунок культивування творців, виробників, творців, сприятливою вирощування для них середовища і структурних форм. Отже, для соціально-виробничої цілісності не просто позбавляється раціонального сенсу поділ на «штаби» і

«лінійних працівників» (тим більше – «здійснюючих» і «виконуючих» рішення); і зайва чисельність «офісного планктону», і додаткові організаційні рівні реально заважають і оперативності, і якості рішень. Засилля відокремлених контролюючих, які розподіляють і вказують, ланок і осіб – очевидна ознака нерозуміння міцніючих процесів, загивання і деградації. Більш того, коли найбільш компетентним є фахівці «на місцях», їх обгородження бюрократичними узами лише стримують можливості розвитку, вносячи сум'яття в пошук оптимальних рішень. Інтелектуалізація діяльності, поширення характеристик і стимулів духовного виробництва вимагають більш повного застосування практик і моделей, які зводяться до напрямку виробничої демократії.

Отже за змін середовища структурування господарювання економічна культура спонукається до трансформування. Однак фаворити минулого часто намагаються постійні кризи, які зливаються в комплексну катастрофу і змивають їх з історичної арени, перетворити на загальний згубний транзит та захід сонця людства. Методологія стратегічних впливів істотно трансформується із зміною нашого суспільства та її складових. Однак, старіння в цих умовах колишніх організаційних схем та необхідність відмови від упереджень зовсім не означають, зрозуміло, відмови від проектної діяльності як такої, у тому числі за оптимізації інформаційного впливу на населення. Разом про те, в оцінці можливостей застосування методології постійно доводиться враховувати рухливість громадських очікувань. Втім, і соціальні ролі нині найчастіше формуються у процесах, де є широкий діапазон нерутинних завдань і немає сталості процедур. Вивчення комбінацій віртуального середовища груп населення дозволяє в згорнутому, символічному (і при цьому також інтуїтивно сприймається) вигляді уявити складні реальні процеси так, щоб їх параметри були доступними і для візуального аналізу. При створенні стратегії важливим є дослідницький рух до розуміння процесу збагачувати знанням можливостей комплексного практико-теоретичного обліку особливостей моменту. Тобто з погляду методології, залучення до аналізу максимально широкого кола явищ із визначенням їхнього вірного співвідношення, специфіки та функцій кожного з них передбачає сходження від абстрактного до конкретного. І здійснюється воно не із

зовнішнім доповненням його наступною стадією зворотного руху (від конкретного до абстрактного), а при включенні в кожен момент особливостей останнього. Разом з тим, розвиток наукової теорії та практики тісно взаємопов'язані. Саме тоді будь-яка гілка може стати коренем, вузлом нового розвитку. Однак, логіка змін, як і завершене знання, завжди запізнюється, і для цивілізації, що виробила її, вже не становить необхідності. І справа не тільки в тому, що «сова Афіни зазвичай затримується», а в самому факті самовиявлення цілей переважно вже після їхнього вичерпання. У процесі вони неясні. Живий процес, як правило, поза метою. Мета виявляється у мертвого, що зупинився. І водночас лише нерозвинений об'єкт несе свою методологію окремо, тоді як досконалі структури включають методологію всередину себе. За відомою аналогією О. Ухтомського, якщо равлик як порівняно простий організм несе свій стрижень окремо (у вигляді раковини), то більш складні організми включають його в себе. Так і власне логічний метод у стратегічному управлінні: то вже не потрібний, то недосконалий. І в будь-якому випадку він не застосовується безпосередньо до необробленого емпіричного матеріалу, і вимагає спеціальних теоретичних понять. Він придатний швидше при виробленні способу розуміння фактів.

Коли метод застосовується як щось, явно відмінне від матеріалу (предмету) – він ще нерозвинений, безсилий. При спробі виділити метод у чистому вигляді, дослідники отримують щось інше, суть його вловлюється лише разом з іманентним йому розвитком предмета. Тож як тільки наука шляхом теоретичної критики доводиться до стану, коли її можна уявити логічно, матеріал починає жити власним життям без необхідності у спеціальному методі та методології вмирає у предметі. В цілому ж, чим досконаліша робота, тим непомітніший метод. Тобто коли методологія досягає розквіту, вона вмирає, втрачає своє відокремлене існування поза теорією. Одночасно через існування величезної різноманітності кількісних масивів, суперечливості динамік, запорошеності основних у теперішньому і визначальних майбутнє тенденцій фактами відмираючої дійсності – оперування статистичними посиланнями виявляється залежним від обраної методології, а формально-правове поле, завжди запізнюючись, лише фіксує співвідношення. Тобто. епо-

ха об'єктивно вимагає іманентності методу, його знаходження у самому змісті предмета суспільствознавства, так що метод розвивається відповідно до змісту, застосування його багаторівневе і позаієрархічно. Причому торжество інформації як такої – попереду, а позаду: рух від обміну товарами через обміну інформацією до обміну здібностями вже виявило за інформаційними засобами вираження їх фундамент та сутність. Йї здійснення рефлексивного типу модернізації потребує максимально можливого задіяння в суспільному житті здібностей населення. Забезпечення економічної грамотності вимагає комплексного застосування ресурсів громадської педагогіки, соціетального управління, соціальної роботи, це – завдання рівня не окремих навчальних закладів, а всього суспільства.

Висновки

Усвідомлення сутності трансформацій, що відбуваються – вимога не тільки забезпечення конкурентоспроможності, а й осмисленості дій. Період форсованої перехідності – час формування і нового рівня осмислення та теоретичних поглядів, і змін в практичній площині стратегії, тактики та оператики.

Приведення в дію економічного мислення населення – важливий фактор зміни економічної поведінки. Підйом економічної культури – неодмінна умова грамотного використання наявного потенціалу взагалі та проведення нової хвилі модернізації зокрема.

Створення адекватної суспільного середовища і регуляторного комплексу – необхідність органічного переходу до нових умов господарювання.

Забезпечення економічної грамотності вимагає комплексного застосування ресурсів громадської педагогіки, соціетального управління, соціальної роботи, це – завдання рівня не окремих навчальних закладів, а всього суспільства.

Список використаних джерел

- 1.Насыров А.Р. Экономическая культура как способ экономической деятельности. Социально-гуманитарные знания. 2013. № 10. С. 44–52.
- 2.Пономарёв Л.Н., Попов В.Д., Чичканов В.П. Экономическая культура: сущность, направления развития. М.: Мысль, 1987. 270 с.
- 4.Степанов Е.Б., Симонов Р.Д. Экономическая культура как структурообразующий элемент качества че-

ловческого капитала. Вестник Костромского гос. ун-та им. Н.А. Некрасова. 2011. Т. 17. № 3. С. 403–406.

5. Лопаткин Г.В. Экономическая культура как объект философской рефлексии. Философия и культура. 2014. № 4. С. 519–524. DOI: 10.7256/1999–2793.2014.4.8829

6. Семёнова Н.Б. Структура экономической культуры личности. Современные исследования социальных проблем. 2010. № 4. С. 700–705.

7. Войтов И.В. Экономическая культура и пути её реформирования в России. Вестник Московского гос. обл. ун-та. Философские науки. 2009. № 2. С. 53–58.

8. Шедяков В.Е. Культура творческого поиска как необходимость эпохи. Corporate Governance: Strategies, Processes, Technology: Proceed. of the IV Intern. Scient. Conf. Leipzig, 2020. P. 6–9.

9. Шедяков В.Е. Культура принятия и реализации решений в гиперконкурентной среде. Development of Socio-Economic Systems in a Global Competitive Environment: Proceed. of II Intern. Scient. Conf. Le Mans, 2019. P. 149–150.

10. Шедяков В.Е. Гармонизация индивидуально- и социального в становлении общества знания. European vector of contemporary psychology, pedagogy and social sciences: the experience of Ukraine and the Republic of Poland / ed. board: M. Kiedrowska, A. Erechemla, T. Branekci. Sandomierz: Baltija Publishing, 2018. Vol. 3. P. 446–470.

11. Лебедева Н.М. Влияние ценностей культуры на оценку ситуаций социального и экономического поведения. Альманах современной науки и образования. 2010. № 10. С. 104–106.

12. Шедяков В.Е. Взаиморезонирование процессов индивидуализации / социализации на переломе эпох. Virtus. 2021. Issue 55. June. P. 159–163.

13. Шедяков В.Е. Обретение гармонии и развития на переломе времён. Modernization of today's science: experience and trends: Proceed. of II Intern. Scient. and Theor. Conf, Singapore, 2022. P. 97–101. DOI 10.36074/scientia–09.09.2022

14. Шедяков В.Е. Антикризисные действия в комплексе кумулятивных изменений. Scientific practice: modern and classical research methods: Proceed. of I Intern. Scient. and Practical Conf. Boston, 2021. Vol. 1. P. 19–20. DOI 10.36074/logos–26.02.2021.v1.04

15. Шедяков В.Е. Рефлексивность управления как условие успеха преобразований. Key issues of social sciences: prospects for the development of Ukraine and EU countries: Proceed. of Intern. Scient. and Pract. Conf. Baia Mare, 2019. P. 44–47.

16. Шедяков В.Е. Рефлексивная постсовременная модернизация и рефлексия постсовременной модернизации. ВУЗ. XXI век. 2012. № 2. С. 50–73.

17. Шедяков В.Е. Место социальной ответственности в обеспечении продуктивной основы реализации общественных интересов. Соціальна відповідальність влади, бізнесу і громадян / заг. ред. Г.Г. Півняка ; М-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т. Д.: НГУ, 2014. Т. 1. С. 282–290.

18. Шедяков В.Е. Усиление социальной ответственности государственных топ-менеджеров – условие успеха межпарадигмального перехода. Наук. вісник Ужгородського нац. ун-ту. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. Вип. 23. Ч. 2. С. 137–141.

19. Шедяков В.Е. Социально ответственное поведение бизнеса в контексте задач модернизации. Наук. вісник Херсонського держ. ун-ту. Сер. Економічні науки. 2014. Вип. 8. Ч. 2. С. 203–209.

20. Shedyakov V. Catharsis and socio-economic development: actualization of opportunities. International Partnership and Cooperation of Ukraine in Wartime / ed. by D. Nascimento, G. Starchenko. University of Coimbra, Portugal – Chernihiv: REICST, 2022. P. 234–242. DOI <https://doi.org/10.54929/monograph-02-2022-03-01>

21. Shedyakov V. Consolidation without suppression of alternatives: recourse and methodological bases of management. Transformation of economy, finance and management in modern conditions / ed. By A. Pawlik, K. Shaposhnykov. Kielce – Riga: Baltija Publishing, 2022. P. 236–256. DOI <https://doi.org/10.30525/978–9934–26–220>

References

1. Nasyrov, A.R. (2013). Ekonomicheskaya kul'tura kak sposob ekonomicheskoi deyatel'nosti [Economic culture as a manner of economic activity]. Sotsial'no-gumanitarnyye znaniya, (10), 44–52. (in Russian)
2. Ponomarev, L.N., Popov, V.D., Chichkanov, V.P. (1987). Ekonomicheskaya kul'tura: sushchnost', napravleniya razvitiya [Economic culture: essence, directions of development]. M.: Mysl'. (in Russian)
4. Stepanov, E.B., Simonov, R.D. (2011). Ekonomicheskaya kul'tura kak strukturoobrazuushchii element kachestva chelovecheskogo kapitala [Economic culture as a structure-forming element of the quality of human capital]. Vestnik Kostromskogo gos. un-ta im. N.A. Nekrasova, (17 / 3), 403–406. (in Russian)
5. Lopatkin, G.V. (2014). Ekonomicheskaya kul'tura kak ob'ekt filosofskoi refleksii. [Economic culture as an

object of philosophical reflection]. *Filosofiya i kul'tura*, (4), 519–524. (in Russian) DOI 10.7256/1999–2793.2014.4.8829

6. Semenova, N.B. (2010). *Struktura ekonomicheskoi kul'tury lichnosti* [The structure of the economic culture of the individual]. *Sovremennye issledovaniya sotsial'nyh problem*, (4), 700–705. (in Russian)

7. Voitov, I.V. (2009). *Ekonomicheskaya kul'tura i puti ee reformirovaniya v Rossii* [Economic culture and ways of its reform in Russia]. *Vestnik Moskovskogo gos. obl. un-ta. Filosofskiy nauki*, (2), 53–58. (in Russian)

8. Shedyakov, V.E. (2020). *Kul'tura tvorcheskogo poiska kak neobходimost' epohi* [The culture of creative search as a necessity of the era] (in Russian). *Corporate Governance: Strategies, Processes, Technology: Proceed. of the IV Intern. Scient. Conf. Leipzig*, 6–9.

9. Shedyakov, V.E. (2019). *Kul'tura prinyatiya i realizatsii resheniy v giperkonkurentnoy srede* [Culture of making and implementing decisions in a hypercompetitive environment] (in Russian). *Development of Socio-Economic Systems in a Global Competitive Environment: Proceed. of II Intern. Scient. Conf. Le Mans*, 149–150.

10. Shedyakov, V.E. (2018). *Garmonizatsiya individual'nogo i sotsial'nogo v stanovlenii obshchestva znaniya* [Harmonization of the individual and the social in the development of the knowledge society] (in Russian). *European vector of contemporary psychology, pedagogy and social sciences: the experience of Ukraine and the Republic of Poland* / Kiedrowska, M., Erechemla, A., Branecki, T. (ed. Board). *Sandomierz: Baltija Publishing*, (3), 446–470.

11. Lebedeva, N.M. (2010). *Vliyaniye tsennosti kul'tury na otsenku situatsii sotsial'nogo i ekonomicheskogo povedeniya* [The influence of cultural values on the assessment of situations of social and economic behaviour]. *Al'manakh sovremennoy nauki i obrazovaniya*, (10), 104–106. (in Russian)

12. Shedyakov, V.E. (2021). *Vzaimorezonirovaniye protsessov individualizatsii / sotsializatsii na perelome epokh* [Mutual resonation of the processes of individualization / socialization at the turn of epochs] (in Russian). *Virtus*, (55), 159–163.

13. Shedyakov, V.E. (2022). *Obretenie garmonii i razvitiya na perelome vremen*. [Finding harmony and development at the turn of the times] (in Russian). *Modernization of today's science: experience and trends: Proceed. of II Intern. Scient. and Theor. Conf, Singapore*, 97–101. DOI 10.36074/scientia–09.09.2022

14. Shedyakov, V.E. (2021). *Antikrizisnyye deystviya v komplekse kumulyativnykh izmeneniy*. [Anti-crisis actions in the complex of cumulative changes] (in Russian). *Sci-*

entific practice: modern and classical research methods: Proceed. of I Intern. Scient. and Practical Conf. Boston, (1), 19–20. DOI 10.36074/logos–26.02.2021.v1.04

15. Shedyakov, V.E. (2019). *Refleksivnost' upravleniya kak uslovie uspeha preobrazovaniya* [Reflexivity of management as a condition for the success of transformations] (in Russian). *Key issues of social sciences: prospects for the development of Ukraine and EU countries: Proceed. of Intern. Scient. and Pract. Conf. Baia Mare*, 44–47.

16. Shedyakov, V.E. (2012). *Refleksivnaya postsovremennaya modernizatsiya i refleksiya postsovremennoi modernizatsii* [Reflective post-modern modernization and reflection of post-modern modernization. university]. *VUZ. XXI vek*, (2), 50–73. (in Russian).

17. Shedyakov, V.E. (2014). *Mesto sotsial'noi otvetstvennosti v obespechenii produktivnoy osnovy realizatsii obshchestvennyh interesov* [The place of social responsibility in providing a productive basis for the realizing of public interests] (in Russian). *Sotsial'na vidpovidal'nist' vlady, biznesu i gromadyan* / Pivnyak, H.H. (ed.); *M–vo osvity i nauky Ukrainy; Nats. hirn. un-t. D.: NHU*, (1), 282–290.

18. Shedyakov, V.E. (2019). *Usilenie sotsial'noi otvetstvennosti gosudarstvennyh top–menedzherov – uslovie uspeha mezhpardigmal'nogo perehoda* [Strengthening the social responsibility of state top managers is a condition for the success of the interparadigm transition] (in Russian). *Nauk. visnyk Uzhgorodsk'ogo nats. un-tu. Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove gospodarstvo*, (23 / 2), 137–141.

19. Shedyakov, V.E. (2014). *Sotsial'no otvetstvennoe povedenie biznesa v kontekste zadach modernizatsii*. [Socially responsible business behaviour in the context of modernization tasks] (in Russian). *Nauk. visnyk Khersonsk'oho derzh. un-tu. Ekonomichni nauky*, (8 / 2), 203–209.

20. Shedyakov, V. (2022). *Catharsis and socio-economic development: actualization of opportunities. International Partnership and Cooperation of Ukraine in Wartime* / Nascimento, D., Starchenko, G. (eds.). *University of Coimbra, Portugal – Chernihiv: REICST*, 234–242. DOI <https://doi.org/10.54929/monograph-02-2022-03-01>

21. Shedyakov, V. (2022). *Consolidation without suppression of alternatives: recourse and methodological bases of management. Transformation of economy, finance and management in modern conditions* / Pawlik, A., Shaposhnykov, K. (eds.). *Kielce – Riga: Baltija Publishing*, 236–256. DOI <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-220>

Дані про автора

Шедяков Володимир Євгенович,

доктор соціологічних наук, кандидат економічних наук, незалежний експерт

e-mail: shedyakov1@gmail.com

Data about the author

Vladimir Shedyakov,

doctor of sociological sciences, candidate of economic sciences, free-lance

e-mail: shedyakov1@gmail.com

УДК 659.441

ЗИНОВ'ЄВА О. В.

Government relations як механізм організації взаємодії суб'єктів господарювання з органами державної влади

Предмет дослідження – налагодження комунікативного процесу між бізнесом і представниками органів державної влади.

Мета дослідження – розкрити теоретичні аспекти *Government relations* як механізму формування комунікацій між бізнесом та державою.

Методи дослідження. Робота побудована з використанням загальнонаукових (аналіз, синтез, індукція, дедукція) та спеціальних (компаративний аналіз, структурно-логічний метод, історичний метод) методів наукового пізнання.

Результати дослідження. Проаналізовано підходи міжнародних та вітчизняних дослідників до трактування сутності *Government relations*. Проведено компаративний аналіз GR і лобізму. Визначено функції, завдання та соціальний зміст GR. Розглянуто технології реалізації GR на практиці.

Галузь застосування результатів: комунікаційний менеджмент підприємства, економічні інститути, державно-приватне партнерство.

Висновки. *Government relations* – складний механізм налагодження комунікацій бізнесу з політичними стейкхолдерами для забезпечення ним впливу на публічну політику і формування позитивного іміджу в корпоративних та суспільних інтересах. Реалізація GR передбачає моніторинг публічної політики, нормативно-правового поля, пошук можливостей впливу на політичні рішення через встановлення взаємовідносин з владними структурами, співпрацю зі ЗМІ, галузевими асоціаціями, громадськими організаціями. GR втілюється на практиці через використання низки комунікаційних технологій – прямої взаємодії з владними структурами, залучення експертного середовища, підтримки політичної діяльності, *media relations*, фандрейзингу.

Ключові слова: *Government relations*, лобіювання, комунікаційний менеджмент, бізнес, політичні стейкхолдери, суспільні інститути.

ZINOVIEVA O. V.

Government relations as a mechanism for organizing the interaction of business entities with authorities

The subject of the study is establishing a communication process between business and representatives of state authorities.

The purpose of the article is to define the theoretical aspects of *Government relations* as a mechanism for forming communications between business and the state.

Methodology. The article is based on the general (analysis, synthesis, induction, deduction) and special (comparative analysis, structural-logical method, historical method) methods of scientific research.

Results. The approaches of international and domestic researchers to interpretation of government relations are analyzed. A comparative analysis of GR and lobbying is carried out. Functions, tasks and social meaning of GR are defined. Technologies for implementing GR in practice are considered.

Areas of application: enterprise communication management, economic institutes, public-private partnership.